

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Научный руководитель: **Солижонова Кибирехон Музаффаржон кизи**

студенты 101 гр: **Исломова Дилнурохон Улмасхон кизи**

Ганиева Фотима Акмал кизи

Уктамжонова Рухшона Акмалжон кизи

Кокандский государственный педагогический институт г. Коканд

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10223784>

Модернизация системы образования в нашей стране поставила развитие ключевых компетенций, а именно формирование компетентностного подхода в обучении главной целью перед педагогическими вузами. Следовательно, в целях совершенствования современное образование наблюдается тенденция постепенного перехода от традиционного на компетентностный подход, вместе с чем, основываясь в образовательном процессе на формирование не только знаний, умений и навыков, но и на компетенций студентов, осуществляются новые концептуально-методологические основания и модели подготовки специалистов. Прежде чем подчеркнуть превосходство компетентностного подхода в образовании, а именно в обучении русского языка, необходимо постичь суть понятий компетенция, компетентность и компетентностный подход.

Термин «компетенция» впервые был использован в научных исследованиях Н. Хомского, американского лингвиста-теоретика, теория универсальной грамматики которого внесла значительные изменения в области лингвистики, и обозначая способность порождения речи, противопоставлялся понятию «исполнение». Ученый утверждал, что компетенция – это возможность продуцировать и понимать достаточное количество правильных в языковом отношении выражений, которая начинается с усвоенных человеком языковых знаками и правилами их соединения. Исходя из этого можно понять, что исполнение он считал процессом продуцирования и понимания речи.

Юсупова З.Ф, дополняя вышеуказанную мысль, подчеркивает, что компетенция также является совокупностью взаимосвязанных базовых качеств личности, включающих в себя применение знаний, умений и навыков в качественно-продуктивной деятельности [1].

При анализе понятия компетенции в трактовках И.А. Зимней ярко выражается ориентация на практическую деятельность человека.

Первым революционным шагом в сфере обучения языков считается концепт «коммуникативная компетенция», предложенный американским социолингвистом Д. Хаймзом, утверждавшим, что речевое общение осуществляется не только с помощью языковых знаков и правил их соединения, но и благодаря знаниям «культурных и социо-значимых обстоятельств», способствуя широкому распространению понятия «компетенция» [2]

Основная цель обучения иностранных языков – развитие у будущих специалистов-филологов лингвистических компетенций, относящихся к их профилю. Языковая компетенция считается не только результатом образованности, но и интегральным социально-личностным и поведенческим феноменом.

В своих научных трудах И.Л. Колесникова и О.А. Долгина утверждают, что словарные единицы и грамматические правила, преобразующие лексические единицы в осмысленное выражение, составляют языковую компетенцию [3]. Вместе с тем, в словаре «Культура речевого общения: Этика. Прагматика. Психология» [4] данный термин рассматривается как «хорошее знание системы данного языка, его фонетических единиц и законов, словарного состава, грамматических форм и моделей, стилей и стилистических средств». Также в качестве дополнения к этой формулировке здесь же говорится, что достаточность — недостаточность языковой компетенции — один из показателей, определяющих степень речевых навыков. Однако, вышеуказанные формулировки можно считать нечеткими, т.к они имеют некую связь с понятием «знание» в традиционной системе ЗУН, которое, как уже известно, не может стать гарантом успешной коммуникации.

В «Словаре лингвистических терминов» к понятию «языковая компетенция», помимо вышеперечисленных определений, приписывается необходимость освоения коммуникативных навыков, с помощью которых носитель языка может понимать контекст разного уровня сложности и успешно реализовать речемыслительную деятельность.

В своих сочинениях Е.Д. Божович утверждает, что по мнению Н. Хомского, данный термин семантически противопоставляется термину «использование языка» и в качестве главного различия их значений показывает разницу между знанием «говорящего-слушающего» о языке и грамотным употреблением языка в рамках коммуникации и человеческой деятельности. Со временем сторонники ученого начали заменять данные понятия терминами «языковая способность» и «языковая активность», где первый из них означал потенциальное знание языка и о языке его реального носителя, а второй – реальную речь и в реальных условиях [5]. В книге Д. Слобина и Дж. Грина «Психоллингвистика» также сформулированы «языковая способность» как то, что человек теоретически способен говорить и понимать и «языковая активность» - то, что на самом деле человек говорит и понимает в конкретных ситуациях [6].

Разграничение понятий «лингвистическая компетенция» и «языковая компетенция» можно проследить в конспекте лекций З.Ф. Юсуповой, где если наличие элементарных знаний лингвистики, всех сведений по русистике, сведений о русском языке как общественном явлении раскрывают суть лингвистической компетенции, то наличие знаний самого языка и норм языка, которые обеспечивают не только понимание чужой речи и создание своей, но и орфографическую и пунктуационную грамотность относятся к определению второго термина [7].

Уровень языковой компетенции оценивается согласно, во-первых, знанию правил изучаемого языка, во-вторых, способности понимать и воспроизводить речь. Ряд ученых (Е. М. Верещагин, В. Г. Костомарова[8], С. Муаран [9], С. Савиньон[10], Л. Ф. Бахман[11], Ян Ван Эк[12], М. Н. Вятютнев[13], Г. В. Колшанский [14]и др.) в своих работах полагают, что формирование собственно языковой компетенции не может обеспечить продуктивную речевую практику. Для этого параллельно с развитием языковой компетенции необходимо расширить знания о структуре языка и его системного характера, владение и умение применять систему языка на практике.

Если в процессе формирования языковой компетенции на первый план выдвигается развитие личности студента, то его учебно-языковые умения и навыки рассматриваются в рамках лингвистической компетенции. Лингвистическая компетенция включает в себя изучение всех трех видов умений: опознавательных (умение различать одно явление от другого), классификационных (умение распределить языковые явления по группам) и аналитических (способность выполнять фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический разборы).

Под лингвистической компетенцией следует понимать результат осмысления устной речи студентами. «Она включает в себя знание основ науки о русском языке, предполагает усвоение комплекса лингвистических понятий. ... Лингвистическая компетенция предполагает также формирование представлений о том, как русский язык устроен, что и как в нем изменяется, какие аспекты являются наиболее «острыми», усвоение тех сведений о роли языка в жизни общества и человека, на которых воспитывается постоянный устойчивый интерес к предмету, чувства уважения и любви к родному языку» - пишет З.Ф. Юсупова в своем конспекте лекций, тем самым показывая отличие между языковой компетенцией и лингвистической.

References:

1. Юсупова З.Ф. Компетентностный подход к обучению русскому языку в школе. Казань, 2015. с 8.
2. Hymes, D. On Communicative Competence. In J.B.Pride and J.Holmes (eds.), Sociolinguistics. Harmondsworth: Penguin, 1972, pp. 269-293.
3. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков.
4. Романова Н.Н., Филиппов А.В. Культура речевого общения. Этика. Прагматика. Психология. М. Изд. «Флинта», 2016. с. 305
5. Божович Е.Д. Развитие языковой компетенции школьников: проблемы и подходы //Вопросы психологии. с. 34
6. Слобин Д., Грин Дж. Психоллингвистика. М., 1970. с. 23
7. Юсупова З.Ф. Компетентностный подход к обучению русскому языку в школе. Казань, 2015. с 8.
8. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. - М.: Индрик, 2005
9. Moirand, S. Enseigner a comminiquer en langue etrangere [Текст] / S. Moirand - Paris. - 1990. - 188 p.
10. Savignon S.J. Communicative Competence: Theory and Classroom Practice (2nd ed.) [Текст] / S.J. Savignon. - USA: McGraw-Hill. - 1997. - 352 p
11. Bachman L. Fundamental considerations in language testing. Oxford: Oxford University Press, 1990. 408 p.
12. Van Ek J. A. Objectives for foreign language learning. Volume 1: Scope [Текст] / J.A. Van Ek - Strasbourg, Council of Europe Press. - 1986. - 89 p.
13. Вятютнев, М. Н. Понятие языковой компетенции в лингвистике и методике преподавания иностранных языков [Текст] / М.Н. Вятюнев -ИЯШ. - № 6. - 1975. - С. - 55-64

14. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка. Изд. 3-е. — М.: Издательство ЛКИ, 2007. — 176 с. (Лингвистическое наследие XX века.)

INNOVATIVE
ACADEMY